

L'arte del ferro battuto a Brescia e Bergamo tra Rinascimento e Settecento

This article's abstract, in Italian and English, is included in the index, pp. [365-366](#)

Francesco
Baccanelli
Independent researcher

Una testimonianza antica e prestigiosa della fama di Bergamo come territorio legato all'artigianato del ferro ci viene offerta dalla *Satira I* di Ludovico Ariosto, dove il termine "bergamasco" è utilizzato per indicare, con funzione di antonomasia, il fabbro: "in sin che i Bergamaschi / se levino a far chiodi"¹. Dobbiamo aggiungere che una fama simile, se non maggiore, anche e soprattutto in relazione alla produzione di armi (e, sul piano industriale, in età contemporanea, a quella del tondino), riguarda la vicina Brescia; non c'è da stupirsi, ovviamente, di tale analogia, poiché, com'è noto, le due città e i relativi territori palesano molti tratti in comune nei più svariati ambiti, tra cui – giusto per limitarci agli ambiti che più interessano a noi – quello delle materie prime, quello delle tradizioni artistiche, architettoniche e artigianali, quello delle vicende storiche.

In questa sede prenderemo in considerazione l'arte del ferro battuto praticata tra Brescia e Bergamo nei secoli della dominazione veneziana, quindi dall'epoca rinascimentale fino agli albori dello stile neoclassico. Per i due territori si tratta dell'epoca più felice in fatto di creazione di cancelli, parapetti e grate, ma non va dimenticato che entrambi possono vantare anche pregevoli manufatti in ferro riferibili ai secoli successivi; nell'Ottocento e nel Novecento, tuttavia, le commissioni tenderanno a coinvolgere sempre più spesso artisti di altri contesti geografici, come testimoniano ad esempio i diversi lavori eseguiti secondo gli stilemi del gusto Liberty da Alessandro Mazzucotelli, tra i quali si distinguono in modo particolare quelli destinati alle ville progettate da Giuseppe Sommaruga per i fratelli Faccanoni a Sarnico, sulla parte bergamasca del lago d'Iseo².

Prima di addentrarci nell'argomento, è utile ricordare i pochi contributi critici che ci hanno preceduto, cominciando dal notevole repertorio di ferri battuti raccolto da Augusto Pedrini nel suo assiduo viaggiare per l'Italia, dato alle stampe nel 1929 e introdotto da una prefazione di Corrado Ricci. Qui Bergamo è rappresentata soltanto da un cancello, mentre di Brescia città sono documentati ben undici diversi lavori in ferro: due cancelli, due cancellate, due balconi, due ringhiere, un'inferriata, un cofanetto e un picchiotto³.

Per una piena riscoperta dell'arte dei fabbri sul fronte bergamasco bisogna attendere Luigi Angelini, il quale nel 1942, sulla

“Rivista di Bergamo”, pubblica in tre puntate un *reportage* sull'argomento, accompagnando il testo con disegni di propria mano⁴. Le attenzioni dello studioso non sono limitate al solo capoluogo, ma spaziano per tutto il territorio, dalla Val Seriana alla Bassa, dalla Val Brembana al Sebino; a volte l'ubicazione dei manufatti è indicata dettagliatamente, più spesso troviamo solo il nome del centro abitato in cui essi si trovano. In termini di riproduzioni, la documentazione più nutrita è quella che riguarda balconi, balconcini e parapetti, mentre piuttosto contenuta appare la presenza di disegni relativi a cancelli; desta sorpresa – ovviamente in senso positivo – l'ampio spazio riservato ai picchiotti, agli oggetti di uso domestico e ad altri manufatti di dimensioni contenute. Angelini raccoglierà i tre articoli, insieme ad altri contributi simili e dedicati all'architettura e alle arti applicate, in *Arte minore bergamasca*, opera pubblicata per la prima volta nel 1947 e riproposta, in forma definitiva, con un ampliamento del corredo illustrativo, nel 1956⁵.

Altrettanto fondamentale, pur nella sua brevità, è il saggio di Gaetano Panazza sui ferri e i tessuti bresciani del Sei e Settecento, pubblicato nel 1964, all'interno del terzo volume della *Storia di Brescia* promossa da Giovanni Treccani, e ancora apprezzabile per l'elenco dei più significativi complementi architettonici in ferro visibili all'esterno dei palazzi cittadini⁶. Un apporto alla conoscenza delle cancellate, dei cancelli e dei balconi delle case nobili di Brescia e provincia lo ha fornito anche il corposo apparato fotografico dei volumi delle *Dimore bresciane* di Fausto Lechi⁷.

Se nel repertorio sul ferro battuto pubblicato nel 1966 da Edi Baccheschi e Samuel Levy, ampio nel numero delle opere considerate ma geograficamente meno vario rispetto a quello di Pedrini, i due territori risultano pressoché ignorati⁸, nel saggio sulla lavorazione dei metalli scritto da Mila Leva Pistoï per *Le tecniche artistiche* di Corrado Maltese si parla di Brescia e Bergamo, specialmente in relazione alla produzione di armi, come di due tra i luoghi più significativi per l'arte del ferro in Italia⁹. Sono della stessa opinione i contributi del volume sui metalli della serie *Artigianato lomar-*

do, che, tuttavia, pur riconoscendo in più occasioni alla Val Trompia, alla Val Sabbia e soprattutto alla Val Camonica un ruolo di primissimo piano nella lavorazione del ferro¹⁰, preferiscono concentrarsi, tanto nella trattazione quanto nel corredo fotografico, su Milano, sulla Valtellina e sui territori del Cremonese e del Mantovano, trascurando la porzione di Lombardia un tempo parte della Serenissima. Un lavoro di lodevole sistematicità sul piano della catalogazione dei beni in ferro battuto di proprietà pubblica e privata in territorio camuno si riscontra, invece, in *Arte in Val Camonica*, collana che purtroppo si è interrotta al quinto volume, lasciando scoperta tutta la parte di valle a nord di Breno¹¹.

In generale, va segnalato come nei decenni più vicini a noi le attenzioni al ferro battuto abbiano prodotto soprattutto pubblicazioni divulgative legate al collezionismo di oggetti d'antiquariato (forzieri, chiavi, lucchetti, ferri da stiro...) e i testi di natura scientifica o quantomeno votati a una dimensione di studio si siano fatti sempre più rari. Mancano, inoltre, repertori in grado di testimoniare in modo esauriente la situazione della maggior parte delle aree geografiche, al punto che ad oggi è ancora piuttosto complicato fare confronti solidi, in termini di stile e di tecnica, tra le diverse tradizioni locali.

Nel campo della museologia prevale la tendenza, incoraggiata dalla didattica scolastica, a privilegiare percorsi legati all'archeologia industriale. Più che una storia dei manufatti in ferro impostata sulle variazioni formali, i musei preferiscono mettere a disposizione dei visitatori materiale utile a ricostruire le varie fasi del lavoro e il passaggio dalla dimensione artigianale a quella dell'industria; non è un caso, del resto, che la maggior parte di queste istituzioni culturali trovi posto in siti, talvolta particolarmente suggestivi, nati come botteghe o opifici per la lavorazione del ferro e ancora dotati di fucine, magli e ruote idrauliche in parte o del tutto funzionanti. La provincia di Brescia ospita diversi centri museali di questo tipo: il principale è il Museo del Ferro allestito in città, nel quartiere di San Bartolomeo, e compreso nel sistema del Museo dell'Industria

e del Lavoro “Eugenio Battisti” (Musil)¹².

Il presente contributo intende prendere in esame, con l'intento di valutarne le principali peculiarità, i manufatti in ferro battuto di ambito bresciano e bergamasco legati all'architettura o utilizzati come oggetti nella vita di tutti i giorni; a tale scopo, più che sciorinare esempi su esempi, proveremo a soffermarci su alcuni casi rappresentativi e sulle opere qualitativamente più ragguardevoli. Tralascieremo il settore di armi e armature, che costituisce un discorso a sé, oltretutto – specialmente per ciò che attiene alla parte bresciana – già oggetto di studi approfonditi¹³.

Per quanto riguarda il ferro battuto destinato all'edilizia, a Brescia e Bergamo il Rinascimento è scarsamente rappresentato, in quanto gran parte delle testimonianze relative a quell'epoca è stata spazzata via dal rinnovamento che ha interessato le facciate dei palazzi nel Seicento e, ancora di più, nel Settecento. Sono stati quelli, d'altronde, sia in termini quantitativi che qualitativi, i secoli d'oro del ferro battuto nei due territori.

In fatto di grate, guardando almeno agli esemplari a noi pervenuti, sembrerebbe che nell'architettura rinascimentale bresciana e bergamasca a prevalere siano stati modelli di estrema semplicità, con le aste verticali che si incrociavano perpendicolarmente con quelle orizzontali, formando scacchiere a maglia molto stretta. Gli esempi ancora *in loco* si contano soprattutto nei palazzotti di provincia, più restii, rispetto alle residenze nobiliari di città, ad ammodernare il proprio aspetto secondo le coordinate stilistiche del Barocco.

Un'interessante declinazione di tale tipologia di inferriata nell'ambito dell'architettura religiosa si registra nel Duomo Vecchio di Brescia. A protezione del tesoro delle Sante Croci, all'ingresso dell'omonima cappella, troviamo infatti un'ampia e robusta struttura di ferro dorato, ad aste incrociate, che nella parte destra presenta un cancellino [fig. 1]. In questo caso, come capita a volte con le commissioni ecclesiastiche, gli archivi ci forniscono autore e anno di realizzazione: sappiamo così che l'opera è stata realizzata nell'anno 1500 da Girolamo da Noboli, un fabbro non altrimenti no-

Figura 1. Girolamo da Noboli, *Inferriata con cancello*, ferro battuto, Brescia, Duomo Vecchio, cappella delle Sante Croci (1500)

to¹⁴.

Dal secondo Cinquecento la maglia delle inferriate tende ad allargarsi e a limitare il numero delle aste orizzontali, e con il Seicento i modelli più diffusi diventano quelli con la base dal profilo ricurvo.

Se le grate delle finestre sono state in parte rimosse, in quanto non pochi proprietari hanno scelto di dare la priorità al passaggio della luce solare dopo che l'installazione dei sistemi di allarme ha ridimensionato l'importanza della funzione protettiva di questi elementi, ben diversa è la situazione dei parapetti, ancora pressoché tutti presenti sui rispettivi balconi e finestroni d'origine. In termini stilistici, non dobbiamo pensare a una schematica evoluzione del gusto che dagli stilemi del primo Barocco ci porta in modo omogeneo e lineare verso il linguaggio rococò; in provincia le mode viaggiano più lentamente e non mancano, specialmente nelle valli, i casi in cui gli artigiani hanno optato per soluzioni ritardatarie, se non addirittura anacronistiche, dettate dall'imitazio-

Figura 2. Luigi Angelini, *Esempi di parapetti bergamaschi del XVIII secolo* (in L. Angelini, *Arte minore bergamasca*, Bergamo 1956, p. 227) (1942).

ne di esempi locali antichi. Tuttavia, osservando i balconi bresciani e bergamaschi del Sei e Settecento, si può notare chiaramente un progressivo ampliamento della dimensione decorativa, che tende a farsi sempre più ricca, più esuberante, per ripiegare poi su soluzioni di maggiore compostezza e semplicità geometrica negli ultimi decenni della dominazione veneziana, dimostrando in questo un'assimilazione piuttosto rapida e convinta del gusto neoclassico.

Nell'ambito dei balconi più grandi, il ferro era in costante competizione con la pietra, e non mancano casi in cui i due materiali sono stati utilizzati l'uno accanto all'altro, come si può vedere ad esempio a Brescia sulla facciata di palazzo Martinengo Cesaresco che dà su via Musei¹⁵.

Per quanto riguarda gli esemplari con il parapetto completamente in ferro, per i quali Brescia propone una casistica maggiore rispetto a Bergamo, la formula prediletta a partire dal Seicento era quella caratterizzata dal profilo panciuto, al quale si accompagnavano sugli

angoli e talvolta anche sul fronte le foglie d'acanto: l'esemplare più noto ai bresciani è probabilmente quello collocato sul lato sud del cortile del palazzo del Broletto¹⁶.

Con il Settecento, tanto nei casi in cui il parapetto conservava la forma rettangolare quanto nelle frequenti situazioni in cui esso era chiamato ad adattarsi ai perimetri ondulati dei balconcini, la decorazione si configurava come un moltiplicarsi di volute, riccioli, motivi geometrici ricercati, elementi fitomorfi. Molto diffusi erano i parapetti per i balconcini di dimensioni contenute e per i finestroni, che, come si vede nel sottotetto di Palazzo Baroni Scotti in via Donizetti a Bergamo, venivano quasi sempre montati l'uno accanto all'altro a protezione di tutte le aperture di uno stesso piano, così da comporre un *continuum* ornamentale di grande eleganza. Li vediamo spesso anche sulle facciate di edifici austeri di fondazione più antica, quasi che essi, grazie alla loro esuberante dimensione decorativa, fossero stati ritenuti sufficienti per ammodernare secondo il gusto del tempo l'aspetto delle costruzioni. Di questi parapetti Luigi Angelini, attraverso i suoi disegni, ci segnala numerose interessanti testimonianze, raccolte per tutto il territorio bergamasco¹⁷ [fig. 2]; anche la Val di Scalve, malgrado la collocazione geografica apparentemente penalizzata dalla distanza dalle città e dall'altitudine, ne offre esempi di alto livello qualitativo, soprattutto a Schilpario¹⁸. Nell'ambito dei balconi e dei balconcini possiamo quindi affermare che non si riscontrano forti differenze in termini di qualità e di ambizione tra i due capoluoghi e le valli.

Diverso risulta il caso delle cancellate, in quanto le tipologie scenografiche costituite da più settori, quelle cioè in cui il cancello vero e proprio è inserito in un succedersi di strutture di recinzione in ferro e pietra, appaiono invece come una prerogativa di Brescia, di Bergamo e dei più importanti palazzi della pianura. In esse, per ciascuna delle strutture in ferro, rimane sempre basilare il tradizionale impianto ad aste verticali parallele, sul quale, con il passare degli anni, tendono a conquistarsi sempre più spazio i riccioli, le volute, i *divertissement* decorativi, insomma tutti quegli elementi accessori

Figura 3. Cancellata, ferro battuto, Brescia, Palazzo Beretta già Martinengo da Barco (XVIII secolo).

con funzione estetica a cui abbiamo già fatto riferimento a proposito dei balconcini.

Sul piano della qualità, i risultati migliori sono stati raggiunti nel XVIII secolo. Meravigliosa ci appare la cancellata di palazzo Beretta già Martinengo da Barco che dà su corso Magenta a Brescia¹⁹ [fig. 3]. Per Fausto Lechi, “è questa elegantissima opera come la conclusione dell’arte signorile settecentesca bresciana: vuol essere quasi il paradigma della sua grandezza ed anche la dimostrazione della sua opulenza con tutto quel ferro e quella pietra; i prodotti delle nostre valli vi sono valorizzati all’estremo con abbondanza senza pesantezza, con signorilità senza sfarzo”²⁰. Effettivamente, un aspetto che si fa immediatamente apprezzare in questo notevole lavoro è il perfetto dialogo tra le componenti in pietra e quelle in ferro. Nove, in particolare, sono gli spazi che, alternandosi in un gioco di simmetrie, lo scandiscono. I due cancelli a due battenti, identici in tutto e per tutto, risultano formati da un

impianto ad aste verticali parallele, abbellito con motivi a linee diagonali, volute, riccioli e fiammelle. A coronamento di entrambi troviamo un’ampia e magniloquente struttura fissa interamente in ferro, caratterizzata da una trama “a merletto” e dall’applicazione di numerose borchie a forma di fiore; le soluzioni decorative di questo spazio sono riproposte, con poche variazioni sul tema, nelle inferriate inserite ai lati di ciascuno dei due cancelli. Nello scomparto al centro della cancellata e nei due alle estremità, tutti coronati dall’aquila dello stemma Martinengo da Barco, a dominare è la pietra, ma le vivaci e realistiche piante di alloro che escono dai vasi sono state realizzate, con grande perizia, in ferro battuto.

Troviamo cancellate anche nell’architettura ecclesiastica. Sia all’esterno, come testimonia il cortile della settecentesca chiesa di San Zeno al Foro a Brescia²¹; sia all’interno, dove venivano montate per separare il presbiterio dalla navata o, più frequentemente, la navata dalle

Figura 4. Acquasantiera, ferro battuto, Brescia, collezione privata (XVI secolo)

fascino, come testimonia lo scalone elicoidale del castello Martinengo Colleoni di Cavernago, a pochi chilometri da Bergamo, attribuito a Filippo Juvarra²³. Rare risultano invece le vere dei pozzi in ferro battuto: bellissima è quella, posta sotto una maestosa edicola a baldacchino, ancora oggi visibile nell'abbazia di Rodengo Saiano, in Franciacorta, nel chiostro detto "della chiesa" o "della sagrestia"²⁴.

Naturalmente, Brescia e Bergamo offrono anche numerosi esempi di oggetti in ferro di dimensioni più contenute. In molti di essi, in quanto all'estetica, i fabbri, anziché puntare sull'esecuzione di disegni e ornamenti sulla superficie, hanno continuato ad affidare tutta la dimensione decorativa alla forma, riproponendo i giochi di volute e riccioli che abbiamo già incontrato nei manufatti legati all'architettura: è il caso dei portavasi e dei portacatini, dei supporti destinati all'illuminazione (candelieri da parete, candelabri, lampadari...), delle insegne e, in ambito ecclesiastico, delle croci apicali di epoca settecentesca e delle inferriate che a volte nel territorio bergamasco e in misura minore in quello bresciano, tra il

secondo Seicento e la metà del secolo successivo, completavano i paliotti degli altari. Sul piano della decorazione, i forzieri istoriati, diffusi soprattutto nella Brescia del Cinquecento, trovano invece un parallelo nella pratica incisoria relativa ad armi e armature.

Parlando di manufatti di piccole dimensioni merita di essere segnalata, per qualità di esecuzione e per rarità, un'inedita acquasantiera interamente in ferro²⁵ [fig. 4], risalente all'epoca rinascimentale, la cui provenienza bresciana sembrerebbe garantita dall'ubicazione *ab antiquo* in un palazzo della città. Sopra la vaschetta per l'acquasanta, ornata con una croce greca con i bracci svasati eseguita a sbalzo²⁶, è rappresentata una pianta con fiori, boccioli e foglie, nella quale si può riconoscere l'iconografia dell'albero della vita. A conferma della notevole abilità artistica dei fabbri locali, più che la resa – comunque apprezzabile – dei tre fiori, disposti quasi a suggerire le estremità di una croce e realizzati ciascuno con due borchie a petali, va segnalato il fatto che le foglie e i boccioli sono stati ricavati tutti, in fase di battitura, dall'asta in ferro che fa da fusto.

Particolarmente curati, nei territori di Brescia e Bergamo, erano anche i ferri destinati a contesti di falegnameria ed ebanisteria, vale a dire i picchiotti, i catenacci, le cerniere, le serrature e le chiavi. Non potendo dilungarci per ragioni di spazio sull'argomento, ci limitiamo a qualche rapida osservazione sugli elementi caratteristici.

Ad esempio, il repertorio dei picchiotti bergamaschi, apprezzabili tanto per le soluzioni iconografiche quanto per gli intagli e le cesellature con cui sono stati decorati, ci appare piuttosto ampio, ma, come già si poteva intuire dal piccolo catalogo abbozzato da Luigi Angelini²⁷, il motivo più riproposto sembrerebbe quello del serpente, restituito quasi sempre con sembianze ispirate alla fauna locale e non all'immaginario di draghi e animali fantastici. Una testimonianza della duratura fortuna di questo tema ci viene offerta da quattro inediti esemplari di picchiotti della Val Seriana, rimossi dai loro portoni negli anni Sessanta del secolo scorso, durante il *boom* edilizio, e oggi conservati in collezione privata²⁸ [fig. 5]. Quel-

secondo Seicento e la metà del secolo successivo, completavano i paliotti degli altari. Sul piano della decorazione, i forzieri istoriati, diffusi soprattutto nella Brescia del Cinquecento, trovano invece un parallelo nella pratica incisoria relativa ad armi e armature.

Parlando di manufatti di piccole dimensioni merita di essere segnalata, per qualità di esecuzione e per rarità, un'inedita acquasantiera interamente in ferro²⁵ [fig. 4], risalente all'epoca rinascimentale, la cui provenienza bresciana sembrerebbe garantita dall'ubicazione *ab antiquo* in un palazzo della città. Sopra la vaschetta per l'acquasanta, ornata con una croce greca con i bracci svasati eseguita a sbalzo²⁶, è rappresentata una pianta con fiori, boccioli e foglie, nella quale si può riconoscere l'iconografia dell'albero della vita. A conferma della notevole abilità artistica dei fabbri locali, più che la resa – comunque apprezzabile – dei tre fiori, disposti quasi a suggerire le estremità di una croce e realizzati ciascuno con due borchie a petali, va segnalato il fatto che le foglie e i boccioli sono stati ricavati tutti, in fase di battitura, dall'asta in ferro che fa da fusto.

Particolarmente curati, nei territori di Brescia e Bergamo, erano anche i ferri destinati a contesti di falegnameria ed ebanisteria, vale a dire i picchiotti, i catenacci, le cerniere, le serrature e le chiavi. Non potendo dilungarci per ragioni di spazio sull'argomento, ci limitiamo a qualche rapida osservazione sugli elementi caratteristici.

Ad esempio, il repertorio dei picchiotti bergamaschi, apprezzabili tanto per le soluzioni iconografiche quanto per gli intagli e le cesellature con cui sono stati decorati, ci appare piuttosto ampio, ma, come già si poteva intuire dal piccolo catalogo abbozzato da Luigi Angelini²⁷, il motivo più riproposto sembrerebbe quello del serpente, restituito quasi sempre con sembianze ispirate alla fauna locale e non all'immaginario di draghi e animali fantastici. Una testimonianza della duratura fortuna di questo tema ci viene offerta da quattro inediti esemplari di picchiotti della Val Seriana, rimossi dai loro portoni negli anni Sessanta del secolo scorso, durante il *boom* edilizio, e oggi conservati in collezione privata²⁸ [fig. 5]. Quel-

lo che compare più in basso nella fotografia, risalente con molta probabilità al Cinquecento, pur essendo piuttosto essenziale nel disegno e privo di decorazione, manifesta una buona scioltezza di forma, apprezzabile soprattutto nella resa della coda. I due fotografati al centro, più rustici e geometrizzati, sono riferibili al secolo successivo e testimoniano come l'arte popolare, nell'accostarsi al dato reale, potesse scegliere tanto la via dell'imitazione quanto quella della libera interpretazione: uno, infatti, con intento chiaramente mimetico, cerca di riprodurre le squame del serpente attraverso un insistente gioco di piccole virgole cesellate l'una accanto all'altra; il secondo, al contrario, si disinteressa del tutto dell'anatomia del rettile e sceglie di caratterizzarne il dorso, appiattito in modo innaturale, con un deciso intaglio a motivi geometrici, giudicando evidentemente quella decorazione – simile a quelle di tanti oggetti di uso quotidiano, non solo in ferro ma anche in legno – più accattivante alla vista rispetto al tentativo di rappresentare la realtà. Il picchiotto più in alto nella fotografia è orientato all'opposto dei precedenti, cioè con la testa del serpente riprodotta sull'estremità fissata al portone: la compostezza e l'austerità di forma e aspetto suggeriscono di datarlo a una fase avanzata del Settecento già sensibile al gusto neoclassico.

Sul piano della ferramenta per arredi, malgrado manchino studi specifici, si direbbe che gli artigiani bresciani e bergamaschi abbiano riservato più attenzione alla qualità dei meccanismi che alla dimensione estetica. Le serrature, realizzate con cura, presentano occasionalmente incisioni raffiguranti elementi geometrici molto semplici o, al massimo, disegni stilizzati; nulla, insomma, a che vedere con le esuberanti decorazioni della tradizione tedesca riscontrabili anche nel vicino Trentino²⁹. Per dire qualcosa di compiuto sulle chiavi occorrerebbe una ricognizione ampia: a un rapido sguardo, si può comunque notare una sostanziale continuità stilistica con le tipologie più diffuse negli altri territori della Serenissima³⁰: il modello di maggior fascino rimane probabilmente quello – nato nel Quattrocento ma riproposto ancora in epoca secentesca – con

Figura 5. Picchiotti, ferro battuto, Bergamo (provincia), collezione privata (XVI-XVIII secolo).

l'impugnatura a rosone realizzata assemblando, tramite brasatura, diverse lamelle.

Gli oggetti di uso quotidiano, dato che nella maggior parte dei casi venivano realizzati senza ambizioni artistiche, non risultano di particolare interesse ai nostri occhi, ma per conoscere quale fosse l'aspetto di quelli relativi all'agricoltura nella campagna bresciana a metà Cinquecento è prezioso, per la sua precisione, il corredo illustrativo delle celebri *Giornate* di Agostino Gallo³¹.

Concludiamo spendendo qualche parola sulla raffigurazione dei manufatti in ferro nella pittura bresciana e bergamasca. L'esempio più celebre, senza dubbio, è quello delle cesoie riprodotte nel *Sarto* di Giovan Battista Moroni, oggi alla National Gallery di Londra; e, citando questo dipinto, non si può non ricordare la mostra moroniana allestita alla Frick Collection di New York nel 2019, dove a pochi passi dall'opera i curatori avevano esposto, con una scelta felice, un paio di cesoie in ferro molto simile a quello raffigurato dal pittore bergamasco³². Ma di esempi, relativamente ai secoli di cui ci siamo occupati finora, ne troviamo diversi altri.

In linea di massima, va segnalato come in quest'ambito i pittori attivi tra Brescia e Bergamo abbiano dato il meglio di sé nella descrizione di elmi, corazze, pugnali e spade, quasi a voler omaggiare con il proprio pennello il ruo-

lo centrale che il territorio ha sempre recitato nella produzione di armi; ciò vale non solo per la ritrattistica, ma anche per la pittura di soggetto sacro, come testimonia forse più di tutti l'estrosa armatura del *San Giorgio* di Francesco Giugno nella chiesa parrocchiale di Bovegno, in Valtrompia³³.

Tra le raffigurazioni di manufatti di uso edilizio che meritano qualche attenzione possiamo menzionare almeno la grata rossa che chiude la finestra dell'*Ultima cena* realizzata da Moroni per la chiesa di Santa Maria Assunta e San Giacomo a Romano di Lombardia³⁴, dipinto che si contraddistingue anche per l'ambientazione curata nel dettaglio: si tratta di un'inferriata estremamente sobria, con le aste orizzontali in quantità inferiore rispetto a quelle verticali, concepita prendendo a modello gli esempi del tempo. Oppure, spostandoci in epoca settecentesca, possiamo ricordare i raffinati esempi di balconcini e ringhiere dipinti tra le finte architetture degli affreschi dei fratelli Fabrizio e Giovanni Antonio Gallari e di Giovanni Antonio Cucchi a palazzo Visconti a Brignano Gera d'Adda, non molto diversi in termini di soluzioni decorative dai veri e propri manufatti in ferro battuto presenti all'interno del medesimo complesso³⁵. O, ancora, concedendoci un'eccezione rispetto ai limiti cronologici che ci siamo imposti e sconfinando nell'Ottocento, l'inferriata dipinta da Angelo Inganni in *Piano! Che non si svegli la nonna*, nella quale si può facilmente riconoscere quella, esistente ancora oggi, della cucina della residenza gussaghese del pittore, l'ex convento domenicano della Santissima Trinità³⁶.

Nelle opere degli specialisti della natura morta i manufatti in ferro di piccole dimensioni sono meno diffusi di quanto ci potremmo aspettare. Evaristo Baschenis, il pittore più dotato in questo genere, nei suoi dipinti di cucina ci ha lasciato un vasto e affascinante repertorio di oggetti di uso domestico ma, trattandosi soprattutto di suppellettili destinate a contenere il cibo, il metallo più rappresentato è il rame, non il ferro³⁷. Nei *trompe-l'œil* su fondo a finto legno realizzati nei primi decenni del Settecento dal bergamasco Antonio Mara, detto Scarpetta, è presente qualche chiave: le

tipologie raffigurate, tuttavia, rispondono più o meno sempre allo stesso modello³⁸.

Se di oggetti in ferro nei dipinti sacri troviamo quasi solo quelli chiamati a fungere da attributi iconografici dei santi, come ad esempio la graticola presente nelle numerose raffigurazioni di san Lorenzo o la vanga del rarissimo sant'Isidoro l'Agricoltore, una preziosa testimonianza del ferro battuto utilizzato nella vita quotidiana della prima metà del Settecento ci viene offerta dalla pittura di genere di Antonio Cifroni e di Giacomo Ceruti³⁹. Si pensi anche solo alle *Due donne e una bambina davanti al camino* di Ceruti in collezione privata, una tela – databile intorno al 1725 – in cui il pittore ha scelto di descrivere con grande cura l'insieme della strumentazione del camino raffigurato, vale a dire le catene con i ganci per appendere i paioli, gli alari, la paletta per la cenere, il recinto per contenere la brace⁴⁰.

Manufatti in ferro compaiono anche nella particolarissima produzione di "bambocciate" che il bresciano Faustino Bocchi ha realizzato tra la fine del Seicento e i primi decenni del secolo successivo⁴¹, un genere che sarebbe stato poi ripreso non molto tempo dopo, con variazioni sul tema e soggetti talvolta più ambiziosi, dal bergamasco Enrico Albrici. Protagonisti dei dipinti di Bocchi erano personaggi di fantasia dall'aspetto grottesco, caricaturale, alti pochi centimetri, instancabilmente in battaglia contro rane, uccelli, gatti, crostacei e insetti: più che le armi proprie e improprie rimpicciolite così che risultassero proporzionate alle minuscole stature di queste figure, gli oggetti in ferro battuto che appaiono interessanti ai nostri occhi sono quelli che il pittore ha immaginato a grandezza naturale e che dunque, nel contesto di quel mondo in miniatura, finiscono per assumere le sembianze di oggetti giganti e occupare un posto di rilievo nell'economia della scena. È il caso della forchetta da tavola impugnata come se fosse un forcone dai nani della *Caccia al pulcino* della Pinacoteca Tosio Martinengo, oppure delle cesoie brandite come arma nella *Battaglia contro la cicogna* della collezione Guaineri di Brescia⁴².

Insomma, per ciò che concerne i manufatti

in ferro che abbiamo considerato nel presente contributo, nei dipinti bresciani e bergamaschi degli stessi secoli troviamo raffigurati quasi esclusivamente esemplari semplici, senza ornamenti, oggetti presi dalla vita di tutti i giorni; ciò non toglie, comunque, che i migliori artisti, nel riprodurli, manifestando la famosa e inde-

fessa vocazione al dato reale che ha connotato l'arte di questa parte di Lombardia, ne abbiano documentato con grande fedeltà e cura l'aspetto, anche quando, come nel caso dei ferri da camino dipinti da Ceruti, si trattava di descrivere lo sporco e i segni del tempo dovuti all'utilizzo.

Note

¹ Vv. 103-104; Ludovico Ariosto, *Satire*, a cura di Emilio Russo, Roma 2019, p. 51. La *Satira I* risale al 1517.

² Per un approfondimento sugli edifici progettati da Sommaruga a Sarnico si vedano Eleonora Bairati - Daniele Riva, *Giuseppe Sommaruga: un protagonista del Liberty italiano*, catalogo della mostra (Milano, Padiglione d'Arte Contemporanea, 28 maggio-30 giugno 1982), Milano 1982, pp. 123-131, e, con riferimenti anche ai lavori di Mazzucotelli presenti al loro interno, Isa De Luca - Giuseppe Faccanoni, *Il Liberty a Sarnico*, Sarnico 2017.

³ Augusto Pedrini, *Il ferro battuto, sbalzato e cesellato nell'arte italiana dal secolo undicesimo al secolo diciottesimo*, Milano 1929, pp. 27, 54, 65, 67, 84, 96, 145, 148, 199, 204, 224, 247.

⁴ Luigi Angelini, *Arte minore bergamasca. La lavorazione del ferro: i ferri battuti*, in "Rivista di Bergamo", XXI, 1 (1942), pp. 4-9; Id., *Arte minore bergamasca. La lavorazione del ferro: parapetti settecenteschi e neoclassici*, in "Rivista di Bergamo", XXI, 4 (1942), pp. 82-88; Id., *Arte minore bergamasca. La lavorazione del ferro: ringhiere - cancelli - inferriate - armi*, in "Rivista di Bergamo", XXI, 6 (1942), pp. 131-136.

⁵ L. Angelini, *Arte minore bergamasca*, Bergamo 1956.

⁶ Gaetano Panazza, *Ferri e tessuti*, in *Storia di Brescia*, vol. III, Brescia 1964, pp. 777-789.

⁷ Fausto Lechi, *Le dimore bresciane in cinque secoli di storia*, 8 voll., Brescia 1973-1983.

⁸ Edi Baccheschi - Saul Levy, *Ferri battuti italiani*, Milano 1966 (il volume, negli anni, è stato oggetto di ristampe e riedizioni). Nessuna delle opere pubblicate è conservata nelle province di Brescia e Bergamo, ma sono ricondotti all'artigianato bresciano due piccoli forzieri del Cinquecento (tavv. 71, 74).

⁹ Mila Leva Pistoì, *Lavorazione dei metalli*, in Corrado Maltese (a cura di), *Le tecniche artistiche*, Milano 1973, pp. 171-199, in particolare p. 187.

¹⁰ Luciana Frangioni, *I tipi della "merve" e i loro mercati*, in *Artigianato lombardo. 2. L'opera metallurgica*, Milano 1978, pp. 14-45, in particolare pp. 22, 24; Vittorio Fagone, *Arte e tecnica del ferro battuto*, in *Artigianato lombardo*, cit., pp. 128-137, in particolare pp. 134-135.

¹¹ *Arte in Val Camonica. Monumenti e opere*, 5 voll., Brescia-Gianico, 1980-2004.

¹² Per una rapida presentazione di questi musei si veda Marcello Zane, *I musei del ferro da Brescia alle valli*, Brescia 2014. Proprio nel Bresciano nel 2004, diviso tra il Museo del Ferro di Brescia e il Museo del Forno di Tavernole sul Mella, si è tenuto un interessante convegno sulla museologia inerente al ferro, ai cui atti, ricchi di riferimenti ai casi locali, si rimanda chi desiderasse approfondire il tema: Pier

Paolo Poggio - Carlo Simoni (a cura di), *Musei del ferro in Europa e in Italia. La ricerca storica e le esperienze di conservazione e valorizzazione*, atti del convegno (Brescia, Museo del Ferro, 24 settembre 2004; Tavernole sul Mella, Museo del Forno, 25 settembre 2004), Brescia 2006. A Brescia, tanto sul piano della ricerca quanto su quello della museologia, è stato fondamentale il ruolo giocato dalla Fondazione Civiltà Bresciana, che ha anche dato vita al Centro di Documentazione per la Storia e l'Arte del Ferro, e dalla Fondazione Luigi Micheletti.

¹³ Per approfondimenti sulle armi bresciane si veda almeno il recente Marco Merlo (a cura di), *Heavy metal: acciaio, oro e polvere da sparo nel Museo delle Armi "Luigi Margoli" di Brescia*, Milano 2022.

¹⁴ Valentino Volta, *Una Rotonda per le Sante Croci*, in *Le Sante Croci. Devozione antica dei bresciani*, Brescia 2001, pp. 51-84, in particolare pp. 66, 80; Rossana Prestini, *La devozione dei bresciani alle Sante Croci e la Compagnia dei custodi. Regesto storico-artistico. Documenti*, in *Le Sante Croci*, cit., pp. 191-272, in particolare p. 199.

¹⁵ Per una buona riproduzione fotografica del balcone si veda A. Pedrini, *Il ferro battuto*, p. 148, fig. 195.

¹⁶ Per un elenco dei principali balconi del centro di Brescia che presentano questa tipologia si veda G. Panazza, *Ferri e tessuti*, cit., p. 781, nota 1; per una riproduzione fotografica del balcone del Broletto a cui si è fatto riferimento si veda A. Pedrini, *Il ferro battuto*, p. 145, fig. 191.

¹⁷ L. Angelini, *Arte minore bergamasca* (1956), cit., pp. 222-230.

¹⁸ A favorire l'artigianato del ferro in questa piccola valle di montagna hanno contribuito naturalmente le molte miniere presenti sul territorio; per approfondimenti si veda Alessandro Capitanio, *Il ferro della Val di Scalve*, Clusone 2000.

¹⁹ Sul palazzo, che ha l'entrata principale in via Tosio 6, si veda F. Lechi, *Dimore bresciane*, cit., vol. V, pp. 75-81.

²⁰ Ivi, pp. 76, 78.

²¹ Lo si veda riprodotto in A. Pedrini, *Il ferro battuto*, p. 65, fig. 72.

²² G. Panazza, *Ferri e tessuti*, cit., p. 781, nota 2.

²³ Si vedano Riccardo Caproni - Giusi Villari, *Il castello di Cavernago*, in Graziella Colmuto Zanella - Flavio Conti (a cura di), *Castra Bergomensis: castelli e architetture fortificate di Bergamo e provincia*, Bergamo 2004, pp. 460-467; Fiorenzo Fisogni, *Cavernago (Bergamo). Castello Martinengo Colleoni*, in Roberta D'Adda - Fiorenzo Fisogni - Valerio Terraroli - G. Villari (a cura di), *Castelli e ville della pianura tra Brescia, Cremona e Bergamo*, Brescia-Milano 2011, pp. 34-41 (alla p.

41 è presente un'ottima riproduzione fotografica dello scalone elicoidale). L'attribuzione a Juvarra dello scalone, fatto costruire da Pietro Emanuele Martini Colleoni, è stata formulata sulla base dei rapporti documentati tra il nobile e il noto architetto (G. Colmuto Zanella, *Filippo Juvarra e la parrocchiale di Calcinate nel contesto dell'architettura settecentesca bergamasca*, in "Atti dell'Ateneo di Scienze, Lettere ed Arti di Bergamo", XLIII (1982-1983), pp. 163-201).

²⁴ Per la riproduzione fotografica si veda G. Panazza, *Ferri e tessuti*, cit., p. 778.

²⁵ L'acquasantiera misura 47x13x6 cm.

²⁶ La croce, nella forma, ricorda quella tipica dei Templari, i quali a Brescia sono ricordati soprattutto in relazione alla fondazione della Mansio Templi (Santa Maria del Tempio), sede del paratiro dei fabbri ferrai. I documenti relativi a una complessa controversia giudiziaria del 1580 testimoniano come questa associazione di artigiani persistesse a rivendicare con orgoglio i propri legami con l'ordine religioso-militare, di cui il complesso continuava peraltro a mantenere memoria nel proprio nome, anche a distanza di secoli dalla sua soppressione; si veda in merito Renata Salvarani, *La 'Mansio templi'*, in *Intorno alle mura. Brescia medievale*, Brescia 2014, pp. 104-105.

²⁷ L. Angelini, *Arte minore bergamasca* (1956), cit., pp. 218-219.

²⁸ Le lunghezze dei quattro picchiotti, secondo l'ordine – dal basso all'alto – con cui sono disposti nella fotografia qui pubblicata, sono le seguenti: 24, 25, 25 e 35 cm.

²⁹ Un confronto sul piano dei ferri per arredi tra la Repubblica di Venezia, di cui erano parte Brescia e Bergamo, e l'area alpina si può avere dalle opere pubblicate e schedate in Umberto Raffaelli (a cura di), *Oltre la porta. Serrature, chiavi e forzieri dalla preistoria all'età moderna nelle Alpi orientali*, catalogo della mostra (Trento, Castello del Buonconsiglio, 13 luglio - 31 ottobre 1996), Trento 1996, pp. 168-332.

³⁰ Nel catalogo citato alla nota precedente, che molto attinge da una raccolta privata del Garda bresciano, quanto alla paternità geografica delle chiavi non si fa distinzione tra i diversi territori della Serenissima (neppure tra la laguna e le province più lontane) e si ricorre in generale alla formula "manifattura veneta".

³¹ L'edizione definitiva dell'opera è Agostino Gallo, *Le vinti giornate dell'agricoltura et de' piaceri della villa*, Venezia 1569. Le identità dell'inventore e dell'incisore delle illustrazioni rimangono sconosciute.

³² L'esemplare esposto, proveniente dal MAK di Vienna e databile al XVI secolo, era comunque presentato come oggetto di produzione francese (Aimee Ng, *scheda 24*, in Aimee Ng - Simone Facchinetti - Arturo Galansino (a cura di), *Moroni. The Riches of Renaissance Portraiture*, catalogo della mostra (New York, Frick Collection, 21 febbraio - 2 giugno 2019), New York 2019, pp. 150-151). Per approfondimenti sul celebre ritratto di Moroni si veda S. Facchinetti, *Giovan Battista Moroni. Opera completa*, Roma 2021, pp. 341-344, cat. 154.

³³ Per una riproduzione fotografica e una presentazione del dipinto si veda Pier Virgilio Begni Redona, *scheda*, in Carlo Sabatti (a cura di), *La pittura del '600 in Valrompia. Restauri e proposte di restaura*, catalogo della mostra (Villa Carcina, Villa Glisenti, 15 ottobre - 18 dicembre 1994), Gardone Val Trompia - Villa Carcina 1994, pp. 36-37.

³⁴ Sul dipinto si veda S. Facchinetti, *Giovan Battista Moroni*, cit., pp. 327-331, cat. 147. Per la riproduzione fotografica del particolare dell'inferriata si veda Barbara Maria Savy, *Giovan Battista Moroni*, Bergamo 2009, tav. XVIII.

³⁵ Sia per i ferri dipinti che per quelli reali si vedano Barbara Oggioni, *Il castello di Brignano*, in G. Colmuto Zanella - F. Conti (a cura di), *Castra Bergomensis*, cit., pp. 536-544; R. D'Adda, *Brignano Gera d'Adda (Bergamo). Palazzo Visconti, poi Carminati, poi Citterio, ora palazzo municipale (palazzo Vecchio)*, in R. D'Adda - F. Pisogni - V. Terraroli - G. Villari (a cura di), *Castelli e ville della pianura*, cit., pp. 174-193.

³⁶ Per le riproduzioni fotografiche di due redazioni del dipinto (una – in forma di bozzetto – conservata ai Musei Civici di Brescia, l'altra in collezione privata) e dell'aspetto attuale dell'inferriata si veda Luciano Anelli (a cura di), *Angelo Inganni tra Brescia e Gussago (1850-1880)*. "...nello spirito di Gussago", catalogo della mostra (Gussago, chiesa di San Lorenzo, 23 settembre - 26 dicembre 2023), Roccafranca 2023, pp. 154, 158, 174.

³⁷ Le più ampie pubblicazioni monografiche sul pittore rimangono Marco Rosci, *Evaristo Baschenis*, in *I pittori bergamaschi dal XIII al XIX secolo. Il Seicento*, vol. III, Bergamo 1985, pp. 1-147; Francesco Rossi - Carlo Bertelli (a cura di), *Evaristo Baschenis e la natura morta in Europa*, catalogo della mostra (Bergamo, Galleria d'Arte Moderna e Contemporanea, 4 ottobre 1996 - 12 gennaio 1997), Milano 1996.

³⁸ Sul pittore si veda soprattutto Margherita Zanardi Ricci, *Antonio Mara, detto "Scarpetta"*, in *I pittori bergamaschi dal XIII al XIX secolo. Il Settecento*, vol. II, Bergamo 1989, pp. 441-461.

³⁹ Per quanto riguarda Cifrondi e Ceruti, le monografie più ampie rimangono Paolo Dal Poggetto, *Antonio Cifrondi*, in *I pittori bergamaschi dal XIII al XIX secolo. Il Settecento*, vol. I, Bergamo 1982, pp. 357-619; Mina Gregori, *Giacomo Ceruti*, Cinisello Balsamo 1982.

⁴⁰ Sul dipinto menzionato e sul suo *pendant* si veda soprattutto Francesco Frangi, *scheda I.10-11*, in R. D'Adda - F. Frangi - Alessandro Morandotti, *Miseria e nobiltà. Giacomo Ceruti nell'Europa del Settecento*, catalogo della mostra (Brescia, Museo di Santa Giulia, 14 febbraio - 28 maggio 2023), Milano 2023, pp. 96-97, 102-103.

⁴¹ Su Bocchi si veda soprattutto Mariolina Olivari, *Faustino Bocchi e l'arte di figurar pigmei 1659-1741*, Milano 1990.

⁴² I motivi della forchetta e delle cesoie utilizzate come armi tornano in diverse altre opere del pittore; si è scelto di ricordare due tra quelle di maggior impegno compositivo e qualità di esecuzione (per le riproduzioni fotografiche e una breve presentazione di entrambe si veda M. Olivari, *Faustino Bocchi*, cit., pp. 44 cat. A 11, 70-71 cat. A 37).

Contribution subjected to double-blind peer review process by one reviewer and plagiarism check with positive outcome.